

ANALISIS BAHAYA DAN RISIKO PADA PROSES PRODUKSI TENUN IKAT DI UMKM TENUN IKAT MEDALI MAS

Ariel Ferdiansyah Susanto¹⁾

Jl. Kawi 2 No.53, Mojoroto, Kota Kediri, E-mail: susanto.arielferdiansyah@gmail.com

Naryama Rafif Dzaky Habibi²⁾

Jl. Melati 2 No. 19 Perumnas Ngronggo, Kota Kediri, E-mail: naryamarafifdzakyhabibi@gmail.com

Fachrul Rozzy Albani³⁾

Jl. Kramat Kwitang 3, Senen, Jakarta Pusat, E-mail: fachrulrozzy07@gmail.com

Raden Yohan Adi Saputra⁴⁾

Jl. Selawareh No.17, Kota Kediri, E-mail: saputrayhnn@gmail.com

Maulana Ridwan Nur Mufadilah⁵⁾

Jl. Gajah Mada, Dolopo, Madiun, E-mail: maulanardwn16@gmail.com

^{1,2,3,4,5)}Program Studi D-III Manajemen Informatika Kampus Kediri, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Malang, Malang, Indonesia

Abstrak

Tenun ikat merupakan salah satu budaya Indonesia yang sampai saat ini masih eksis dan dilestarikan oleh masyarakat, salah satunya di Kota Kediri. Selain berperan dalam pelestarian budaya, industri tenun ikat skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga berkontribusi dalam perekonomian daerah. Namun, proses produksinya masih menggunakan alat tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kecelakaan kerja, menilai tingkat risiko kerja, serta penerapan Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan Hidup (K3L). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis risiko dilakukan dengan menggunakan identifikasi hazard, penilaian kemungkinan dan keparahan risiko. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi risiko kecelakaan kerja didominasi oleh faktor ergonomi, fisik, mekanis, dan kimia, seperti nyeri pada punggung akibat postur kerja, kebisingan dari alat, jari terjepit, serta paparan dari bahan pewarna. UMKM Tenun Ikat Medali Mas telah melakukan beberapa upaya penerapan K3L, diantaranya tersedianya Alat Pelindung Diri (APD), pengolahan limbah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Alat Pemadam Api Ringan (APAR), serta pemeriksaan kesehatan rutin setiap dua bulan sekali. Namun, penerapan K3L belum optimal karena tingkat konsistensi dalam menggunakan APD masih rendah. Oleh sebab itu, masih diperlukan peningkatan kesadaran dan penguatan budaya keselamatan kerja untuk meminimalisir risiko kecelakaan kerja.

Kata Kunci: Tenun ikat, K3L, Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, UMKM

Abstract

Ikat weaving is one of Indonesia's cultures that still exists and is preserved by the community, one of which is in the city of Kediri. In addition to playing a role in cultural preservation, the micro, small, and medium-scale (MSME) ikat weaving industry also contributes to the regional economy. However, the production process still uses traditional tools. This study aims to identify potential workplace accidents, assess the level of occupational risk, and evaluate the implementation of Occupational Health, Safety, and Environment (K3L). The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. Risk analysis is carried out using hazard identification, assessment of the likelihood and severity of risks. The results of this study indicate that the potential for occupational accidents is dominated by ergonomic, physical, mechanical, and chemical factors, such as back pain due to work posture, noise from tools, finger pinching, and exposure to dyes. Medali Mas Ikat Weaving MSMEs have made several efforts to implement K3L, including the availability of Personal Protective Equipment (PPE), waste treatment through a Wastewater Treatment Plant (IPAL), Light Fire Extinguishers (APAR), and routine health checks every two months. However,

the implementation of K3L is not yet optimal because the level of consistency in using PPE is still low. Therefore, there is still a need to increase awareness and strengthen the culture of occupational safety to minimize the risk of workplace accidents.

Keywords: *Ikat weaving, K3L, Hazard identification, Risk assessment, MSME*

PENDAHULUAN

Tenun ikat merupakan salah satu warisan budaya Indonesia. Di negara kita tenun ikat telah tersebar di berbagai daerah dan setiap daerahnya memiliki ciri khasnya masing-masing. Salah satunya di Kota Kediri, tenun ikat di Kota Kediri sudah ada sejak abad ke-11 hingga ke-13 pada masa Kerajaan Kediri. Semua berawal dari seorang sejarawan asal Belanda yang bernama Gerrit Pieter Rouffaer. Beliau tengah meneliti kain tenun ikat dan berhasil mengembangkannya dengan memberikan motif dengan teknik mengikat dan membentuk pola dengan menggunakan canting, kemudian tenun ikat menjadi lebih berkembang ketika warga Tionghoa datang pada tahun 1950-an dan berhasil membuka usaha serta memiliki kurang lebih 200 alat tenun ikat. Seiring berjalannya waktu pada 1985 tenun ikat sudah mulai sepi peminat dan tergantikan dengan tenun modern. Hal ini disebabkan karena perbedaan kecepatan produksi dan harga tenun pabrikan relatif lebih terjangkau (DPMPTSP.KEDIRIKOTA, 2022).

Di Kota Kediri, Jawa Timur khususnya di daerah Bandar Kidul terdapat masyarakat yang masih melestarikan budaya tenun ikat, bahkan menjadikan tenun ikat sebagai kegiatan ekonominya. Kegiatan ekonomi adalah suatu usaha untuk meningkatkan daya dan taraf hidup masyarakat, karena dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka dibutuhkan lapangan kerja yang mampu menyerap setiap angkatan yang ada (Wika Undari & Anggia Sari Lubis, 2021). Sehubungan dengan pengertian dari kegiatan ekonomi tersebut maka keberadaan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tenun ikat di Bandar Kidul tidak hanya berperan dalam melestarikan budaya, tetapi juga menjadi salah satu sumber ekonomi yang sangat penting bagi masyarakat setempat.

Gambar 1 Tenun Ikat

Namun, di balik aktivitas produksi yang relatif stabil, aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan hidup (K3L) juga harus diperhatikan. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan kepada pelaku usaha Tenun Ikat Medali Mas di Bandar Kidul menunjukkan bahwa peralatan yang digunakan masih bersifat tradisional tetapi potensi bahaya masih tetap ada, terutama terkait kesehatan fisik karyawan. Selain itu, tingkat konsistensi dalam pemakaian alat pelindung diri (APD) relatif rendah. Kondisi ini menandakan bahwa risiko dalam bekerja tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi juga bisa berdampak bagi keselamatan serta kesehatan para pekerja jika tidak dianalisis dan dikelola dengan baik.

Pemilihan UMKM Tenun Ikat Medali Mas sebagai objek penelitian didasarkan oleh kontribusinya terhadap ekonomi lokal dan masih melibatkan peralatan tradisional serta melibatkan para pekerja. Dalam usaha tersebut sudah pernah memiliki karyawan sejumlah kurang lebih 100 pekerja dan sekarang tersisa 80 pekerja aktif. Hal ini menjadikannya sebagai lokasi yang tepat untuk dilakukan kajian mengenai potensi bahaya dan risiko dalam pembuatan tenun ikat.

METODE

Penelitian yang kami lakukan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Bodgan dan Taylor mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexy J. Moleong, 2014). Pendekatan ini kami pilih karena penelitian yang kami lakukan berfokus pada pemahaman mendalam terhadap aktivitas para pekerja, kondisi lingkungan, serta pengalaman pekerja dalam proses produksi pada usaha tenun ikat.

Penelitian dilaksanakan di UMKM Tenun Ikat Medali Mas, Bandar Kidul, Kota Kediri. Lokasi ini kami pilih karena proses produksinya masih menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM), sehingga memiliki potensi bahaya kerja yang khas dan relevan untuk dilakukan analisis dari aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Hidup (K3L).

Pengumpulan data yang dilakukan melalui tiga cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati tahapan produksi, kondisi lingkungan kerja, alat yang digunakan, posisi kerja, serta penerapan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan hidup (K3L) di lingkungan kerja. Wawancara dilakukan secara terstruktur digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data berupa informasi secara langsung dengan Ibu Siti Rokaiyah selaku pemilik usaha Tenun Ikat Medali Mas. Sedangkan, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bukti visual sebagai alat pendukung analisis.

Pada penelitian kali ini data yang dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Identifikasi bahaya pada setiap produksi.
2. Penilaian risiko dengan menentukan tingkat kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja.
3. Penyusunan rekomendasi pencegahan berdasarkan penemuan risikonya.

Untuk menjaga keakuratan pada data dan pembahasan, penelitian kali ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipercaya. Triangulasi tidak hanya membantu dalam memperkaya data yang diperoleh, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena sosial yang sedang diteliti. Melalui pendekatan yang terencana dan kolaboratif, penelitian dapat mencapai hasil yang lebih mendalam dan bermakna (Bambang Arianto, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Produksi dan Risiko pada Tenun Ikat

Gambar 2 Proses Produksi Tenun Ikat

Berdasarkan hasil observasi secara langsung di usaha Tenun Ikat Medali Mas, Bandar Kidul, Kota Kediri pada proses produksi tenun ikat, wawancara dengan pemilik usaha, serta dokumentasi di lokasi usaha

tenun ikat. Proses produksi tenun ikat di usaha Tenun Ikat Medali Mas masih menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) yang mengharuskan pekerjaannya memiliki keterampilan tangan dan ketelitian dalam bekerja. Proses produksi pada pembuatan tenun ikat melewati dua tahapan besar, yaitu proses pembuatan lungsi/keteng dan proses pembuatan umpan/pakan. Pada setiap proses produksi terdiri dari beberapa aktivitas yang memiliki potensi kecelakaan kerja yang berbeda-beda.

Pada proses pembuatan lungsi/keteng, tahap pertama adalah pencelupan benang. Potensi bahaya pada tahap ini berupa paparan dari bahan kimia yang berasal dari bahan pewarna sintetis dan risiko terpeleset akibat area lantai yang basah. Tetapi pada usaha Tenun Ikat Medali Mas sudah melakukan antisipasi jika terjadi hal-hal tersebut dengan cara memberikan baju khusus saat para pekerjaannya melakukan pencelupan serta memberikan sepatu bot atau sepatu safety.

Pada tahap pelepasan tali, para pekerja berisiko mengalami luka berupa goresan akibat ikatan dari tali yang cukup kuat. Tahap selanjutnya merupakan penguraian benang, pada tahap ini memiliki risiko sakit pada area pinggang karena pekerja cenderung duduk dalam posisi yang sama dalam jangka waktu yang bisa dikatakan cukup lama. Pada tahap berikutnya itu pemintalan benang menggunakan alat tradisional atau alat tenun bukan mesin (ATBM) yang bisa memberikan beberapa risiko diantaranya sakit pinggang, potensi jari terjepit alat tenun, dan kebisingan serta goresan ringan pada tangan.

Tahapan berikutnya adalah reek, yaitu menggulung benang menggunakan alat roda reek. Risiko yang bisa terjadi pada tahap ini meliputi jari terjepit alat, kelelahan pada otot, serta risiko benang putus yang dapat mengenai anggota tubuh pekerja. Setelah itu, benang disusun pada alat belorok yang memerlukan posisi kerja membungkuk dan menggeser benang secara berkala. Kondisi tersebut bisa menyebabkan nyeri pada punggung serta bisa menyebabkan ketegangan pada bahu.

Menurut pemilik usaha dan peneliti, tahapan yang tergolong tinggi risikonya itu adalah tahapan pencelupan benang dengan melarutkan benang kedalam pewarna sintetis atau pewarna alami. Potensi bahaya pada tahap ini bisa berupa paparan dari bahan kimia dan risiko terpeleset akibat lantai yang basah. Pada usaha Tenun Ikat Medali Mas sudah melakukan antisipasi berupa pakaian khusus seperti mantel dan sepatu bot atau sepatu safety.

Pada proses pembuatan umpan/pakan dimulai dari penggambaran motif yang membutuhkan tingkat ke fokus tinggi dan proses tersebut dilakukan dengan posisi duduk menunduk dalam waktu lama sehingga dapat menyebabkan kelelahan pada mata sampai nyeri pada leher, pinggang, dan pada lengan. Motif tersebut akan diterapkan dalam aktivitas pengikatan benang, sehingga para pekerja harus bisa menyesuaikan dengan pola benang yang sudah dibuat. Selanjutnya ada proses pemintalan yang masih menggunakan ATBM dan memiliki potensi risiko jari tersangkut, goresan ringan, serta gangguan kenyamanan akibat kebisingan dari alat yang digunakan.

Pada tahap terakhir itu ada proses menenun dengan ATBM, pada tahap ini pekerja menggabungkan benang lungsi dan pakan menjadi kain tenun. Risiko pada tahap ini meliputi sakit pinggang sampai nyeri pada bahu dan lengan. Selain itu, serat benang yang bertebangan juga dapat menimbulkan iritasi pada saluran pernapasan apabila pekerja tidak menggunakan pelindung pernapasan secara konsisten (AloDokter, 2020).

Secara keseluruhan, proses produksi pada tenun ikat yang masih bersifat manual dan tradisional menjadikan para pekerja memiliki tingkat paparan risiko yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, evaluasi dan peningkatan penerapan K3L sangat diperlukan untuk meminimalkan potensi kecelakaan penyakit akibat kerja.

B. Penerapan K3L di Tenun Ikat Medali Mas

Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan pemilik usaha, kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, baju kerja khusus, dan sepatu bot, serta terdapat Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang sudah disediakan oleh usaha Tenun Ikat Medali Mas. Namun, pada saat wawancara pemilik usaha menyampaikan bahwa tingkat konsistensi dari para pekerja dalam mengenakan APD masih sangat rendah. Menurut pemilik usaha Tenun Ikat Medali Mas alasan dibalik enggan nya para pekerja menggunakan APD karena merasa kurang nyaman bahkan ada yang menilai pekerjaan yang tengah mereka geluti itu tidak memiliki risiko kecelakaan yang tinggi. Kurangnya

kedisiplinan para pekerja dalam menggunakan APD ini bisa meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan meskipun hanya risiko kecelakaan yang tidak berisiko tinggi.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang peneliti lakukan risiko sakit punggung itu menjadi salah satu risiko yang paling sering dijumpai oleh para pekerja selama proses pembuatan tenun ikat. Hal ini disebabkan postur tubuh yang tetap ditempat serta gerakan tangan yang terus-menerus. Kondisi ini diperparah oleh semua alur kegiatan produksi masih menggunakan alat tradisional atau alat tenun bukan mesin. Kebisingan yang berasal dari alat tenun bukan mesin juga menjadi faktor risiko fisik yang dapat menimbulkan gangguan kenyamanan kerja dalam jangka panjang.

Pada tahap pewarnaan juga memiliki risiko paparan bahan kimia dari pewarna sintetis yang digunakan. Meskipun bahan yang dipakai termasuk kategori bahan kimia dengan intensitas rendah, akumulasi paparan dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan kulit iritasi dan sensitif. Tetapi pada usaha Tenun Ikat Medali Mas sudah melakukan pengembangan menggunakan bahan pewarna alami. Selain itu, usaha Tenun Ikat Medali Mas juga memiliki pengolahan limbah secara mandiri di usahanya. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk meminimalisirkan dampak dari limbah pewarna ke lingkungan.

Berdasarkan hasil observasi, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terdiri dari beberapa bak pemisah dengan ukuran dan kedalaman tertentu yang digunakan untuk mengolah air limbah pewarna sebelum dibuang ke lingkungan. Pemilik Tenun Ikat Medali Mas menegaskan bahwa penggunaan IPAL ini dilakukan agar limbah produksi tidak mencemari lingkungan di sekitar, ditambah lagi pemilik usaha Tenun Ikat Medali Mas mengatakan bahwa limbah hasil produksi itu ditampung terlebih dahulu jika sudah menumpuk baru memanggil jasa pengurusan septic tank setiap 2-3 tahun sekali. Penerapan IPAL tersebut sesuai dengan kewajiban pengelolaan limbah bagi industri tekstil, di mana setiap usaha yang menghasilkan limbah cair wajib memiliki sistem pengelolaan limbah dan memenuhi baku mutu air limbah sebelum dibuang ke lingkungan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2025).

Gambar 3 Denah IPAL

Secara keseluruhan, penerapan K3L di usaha Tenun Ikat Medali Mas sudah menunjukkan adanya upaya penanganan risiko, namun masih bersifat pemahaman dasar dan belum terintegrasi secara menyeluruh dalam proses produksi di setiap harinya. Ketersediaan APD dan APAR merupakan langkah awal yang bisa dinilai positif, tetapi belum bisa dikatakan sepenuhnya efektif karena masih belum bisa disertai penerapan budaya kerja yang aman serta terkontrol terhadap penggunaan APD selama bekerja.

Selain upaya pengendalian risiko dari kecelakaan kerja dan lingkungan sekitar dengan pengolahan limbah, Tenun Ikat Medali Mas juga sudah menyediakan dukungan layanan pengecekan kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan dengan pemilik usaha, peneliti mengetahui bahwa pihak Puskesmas Sukorame juga sudah menjadi mitra dalam pelayanan kesehatan pada usaha Tenun Ikat Medali Mas untuk melakukan pemeriksaan secara rutin dan berkala setiap dua bulan sekali. Pemeriksaan ini memiliki tujuan agar bisa memantau kesehatan dari para pekerja, terutama pada keluhan fisik akibat dari aktivitas kerja yang bisa menyebabkan nyeri pada bahu, leher, dan pinggang. Hasil pemeriksaan tersebut bisa menjadi rujukan apabila keluhan yang dirasakan oleh para pekerja memerlukan pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit.

Adanya pemeriksaan kesehatan secara berkala merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan penyakit akibat proses produksi selama bekerja dan menjadi salah satu penerapan K3L dari aspek kesehatan kerja. Meskipun sudah disediakan pemeriksaan rutin setiap dua bulan sekali, penerapan penggunaan APD juga perlu dilaksanakan secara konsisten agar perlindungan para pekerja dapat berjalan lebih optimal.

C. Analisis Risiko Berdasarkan Tabel Identifikasi Hazard dan Risk

Analisis risiko ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat risiko pada setiap proses produksi tenun ikat di usaha Tenun Ikat Medali Mas. Analisis ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi kemungkinan bahaya (*hazard*) serta menilai bahaya yang mungkin terjadi dan tingkat keparahannya. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar dari penentuan prioritas pengendalian risiko guna meningkatkan penerapan K3L, sesuai dengan pendekatan identifikasi bahaya dan penilaian risiko yang umum diterapkan dalam kajian K3 di berbagai industri (Studi Teknik Pembuatan Garmen & Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta Jl Ki Hajar Dewantara, 2022).

Identifikasi hazard dilakukan melalui observasi pada saat proses produksi, wawancara dengan pemilik usaha, serta dokumentasi di lokasi penelitian. Potensi bahaya bisa diidentifikasi meliputi bahaya fisik, kimia, dan mekanis yang muncul pada setiap tahapan proses produksi, mulai dari awal proses pembuatan sampai akhir.

1. Kriteria Penilaian Risiko

Penilaian risiko pada penelitian kali ini menggunakan metode risk matrix, yaitu dengan mengalikan nilai kemungkinan terjadi bahaya (*likelihood*) dan tingkat keparahan dampak (*consequences*). Untuk memudahkan proses penilaian, digunakan kriteria penilaian sebagai berikut:

Table 1 Tabel Kemungkinan Terjadi (Likelihood)

Skor	Tingkat Kemungkinan	Keterangan
1	Sangat Jarang	Hampir tidak pernah terjadi
2	Jarang	Terjadi sesekali
3	Kadang	Dapat terjadi beberapa kali
4	Sering	Sering terjadi dalam aktivitas kerja
5	Sangat Sering	Hampir selalu terjadi

Table 2 Tabel Kriteria Keparahan Dampak (Consequences)

Skor	Tingkat Keparahan	Keterangan
1	Sangat Ringan	Tidak menimbulkan cedera
2	Ringan	Cedera ringan, cukup dengan P3K
3	Sedang	Cedera sedang, memerlukan perawatan medis
4	Berat	Cedera berat, pekerja tidak dapat bekerja sementara
5	Sangat Berat	Cedera fatal, cacat permanen, atau dampak lingkungan serius

Table 3 Tabel Matriks Risiko (Risk Matrix)

Likelihood / Consequences	1	2	3	4	5
5 (Sangat sering)	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
4 (Sering)	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
3 (Kadang)	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi
2 (Jarang)	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
1 (Sangat jarang)	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang

2. Hasil Penilaian Risiko

Berdasarkan kriteria penilaian risiko tersebut, dilakukan penilaian risiko pada setiap proses produksi tenun ikat. Hasil penilaian risiko tersebut disajikan dalam bentuk table sebagai berikut:

Table 4 Tabel Penilaian Risiko pada Proses Produksi Tenun Ikat

No.	Aktivitas Kerja	Potensi Bahaya	L	C	Tingkat Risiko
1	Pencelupan benang	Paparan bahan kimia	3	2	Sedang
2	Area pencelupan	Lantai licin	3	3	Tinggi
3	Penguraian benang	Postur statis lama	4	3	Tinggi
4	Pemintalan benang	Jari terjepit	3	3	Sedang
5	Menenun dengan ATBM	Gerakan berulang	4	3	Tinggi
6	Menenun dengan ATBM	Kebisingan	3	2	Sedang
7	Pewarnaan	Iritasi kulit	2	2	Rendah

3. Pembahasan Hasil Analisis Risiko

Hasil dari penilaian risiko menunjukkan bahwa beberapa aktivitas seperti proses menenun, penguraian benang, dan pewarnaan benang merupakan aktivitas dengan kategori risiko tinggi. Risiko tersebut didominasi dari aktivitas proses produksi, peralatan yang dipakai serta bahan yang dipakai selama proses produksi. Selain hal itu, kegiatan dan postur kerjanya dilakukan dalam waktu yang lama.

Proses produksi dengan risiko sedang ditemukan pada aktivitas pencelupan benang, pemintalan benang, dan proses menenun benang. Pada proses pencelupan benang meskipun memiliki risiko bisa terkena paparan bahan kimia, tetapi dari pihak usaha Tenun Ikat Medali Mas sudah meminimalisir hal tersebut dengan menggunakan pewarna alami dan pakaian baju khusus pada saat proses pencelupan benang. Meskipun demikian, semua risiko tersebut masih memerlukan pengendalian agar tidak berkembang menjadi risiko yang lebih tinggi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses produksi tenun ikat di usaha Tenun Ikat Medali Mas masih menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). Proses produksi terdiri atas dua tahapan utama, yaitu pembuatan lungsi/keteng dan pembuatan umpan/pakan yang masing-masing memiliki potensi kecelakaan kerja yang berbeda-beda.

2. Hasil dari identifikasi hazard dan penilaian risiko menunjukkan bahwa potensi kecelakaan kerja didominasi dari factor ergonomi, fisik, mekanis, dan kimia. Risiko yang sering terjadi meliputi nyeri pada punggung, leher, dan tangan akibat postur kerja dan Gerakan yang berulang, jari terjepit, paparan bahan kimia dari pewarna yang digunakan, serta luka ringan pada anggota tubuh lainnya.
3. Usaha Tenun Ikat Medali Mas juga telah menunjukkan adanya upaya pengendalian risiko kecelakaan kerja, diantaranya tersedianya Alat Pelindung Diri (APD), Alat Pemadam Api Ringan (APAR), kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), penggunaan pewarna alami, serta pengolahan limbah cair melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
4. Selain pengendalian risiko kecelakaan kerja dan lingkungan, usaha Tenun Ikat Medali Mas juga telah menerapkan upaya perlindungan kesejatan para pekerjanya melalui pemeriksaan rutin dari Puskesmas Sukorame setiap dua bulan sekali guna mengecek kesehatan pekerjanya secara rutin dan berkala, jadi jika ada karyawan yang memiliki penyakit yang bisa dikatakan parah bisa segera dirujuk untuk perawatan lebih lanjut di rumah sakit terdekat.
5. Penerapan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Hidup (K3L) di usaha Tenun Ikat Medali Mas belum bisa berjalan secara optimal, terutama terkait tingkat konsistensi dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada saat proses produksi tenun ikat.
6. Rendahnya tingkat kesadaran pekerja terhadap pentingnya K3L menunjukkan bahwa aspek perilaku dan budaya kerja sebenarnya sudah ada dan bernilai baik, tetapi masih perlu ditingkatkan agar upaya pengendalian risiko yang telah tersedia bisa berjalan secara efektif dan efisien.
7. Oleh sebab itu, penerapan K3L pada industri tenun ikat tradisional perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi, tidak hanya melalui penyediaan fasilitas pendukung, tetapi juga melalui peningkatan pemahaman, pengawasan, bahkan sampai pembiasaan perilaku kerja yang aman.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada usaha Tenun Ikat Medali Mas, beberapa saran yang dapat diberikan diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan penerapan K3L secara konsisten
Pemilik usaha disarankan untuk meningkatkan pengawasan dan kedisiplinan para pekerja dalam menggunakan APD selama proses produksi. Penggunaan APD ini sangat perlu dibiasakan melalui pemberian sosialisasi dan pengawasan rutin agar risiko kerja dapat diminimalisir.
2. Penguatan budaya keselamatan kerja
Penerapan K3L tidak hanya sebatas penyediaan fasilitas, tetapi harus dibangun pula sebagai budaya kerja. Oleh sebab itu, pemilik usaha diharapkan dapat menanamkan kesadaran kepada para pekerja bahwa setiap proses produksi memiliki potensi risiko kecelakaan kerja. Sehingga diharapkan pemilik usaha juga bisa memberi contoh sebagai teladan dari para pekerja.

C. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih atas kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan observasi dan wawancara pada usaha tenun ikat ini disampaikan kepada Politeknik Negeri Malang selaku institusi yang telah memberikan dukungan penuh dan kepada Tenun Ikat Medali Mas atas kerja sama dan pendampingannya selama observasi proses produksi pembuatan tenun ikat.

DAFTAR PUSTAKA

- AloDokter. (2020, August 6). *Bahaya Terhirup Benda Asing Seperti Benang Ke Rongga Hidung - Tanya Alodokter*. <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/benang-masuk-hidung-bahaya--atau-tidak->
- Bambang Arianto. (2024). *Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif*.
- DPMPTSP.KEDIRIKOTA. (2022, June 12). *Tenun Ikat Bandar*. <https://dpmptsp.kedirikota.go.id/blog/16/tenun-ikat-bandar>
- Lexy J. Moleong. (2014). *Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif*.

Wika Undari, & Anggia Sari Lubis. (2021). *USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT* (Vol. 6, Issue 1).

Studi Teknik Pembuatan Garmen, P., & Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta Jl Ki Hajar Dewantara, A. (2022). *Analisis Manajemen Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan Metode Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control (HIRARC) di Workshop Garmen Kampus Tekstil Mayesti Kurnianingtias* (Vol. 5, Issue 2).